

KENG TARQALGAN MA'LUMOTLARNI TAHLIL QILISH USULLARINING ZAMONAVIY HOLATI

Ilmiy tadqiqotchilar: **Sheraliyev Javohir Ilhom o'g'li**

Toshkent farmatsevtika instituti Farmatsiya yo'nalishi 2-kurs talabasi,

Ismoilova Marjona Burxonovna

Toshkent farmatsevtika instituti Farmatsiya yo'nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17098363>

Kirish. Ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, ombor zaxiralarini optimallashtirish, marketing tadqiqotlarini amalga oshirish raqobatbardoshlik faoliyatini baholash hamda korxonalarining iqtisodiy rivojlanishini bashorat qilish bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlarga bo'lgan talablar ortib bormoqda. Rivojlangan mamlakatlarda korxonalarining kelajakdagi faoliyatini bashorat qilish tahlilchilar bilan birga tadqiq etiladi. Bunday tizimlarga qo'yiladigan talablar yuqori bo'lib: zamonaviy ma'lumotlarni tahlil qilish mexanizmlarni amalga oshirish, yuz minglab yozuvlari bo'lgan tanlanmalar bilan ishlay olish, ofis ilovalari bilan integratsiya qilish, ofisdagi shaxsiy kompyuterlarda barqaror ishlash, turli xil manbalardan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish uchun amalda qo'llay olinishi mumkinligi zaruriy jihatlar asosida belgilab beriladi. Biz ma'lumotlarni tahlil qilish tizimini (MTQT) yaratishda aynan shu tamoyillarga tayandik.

Usul va metodlar. Ehtimollar nazariyasi yuzaga kelganidan keyin ehtimolliklar asosidagi modellarga statistik ma'lumotlarga ishlov berishda qo'llaniladigan bo'ldi. Ehtimollar nazariyasi bo'yicha juda ko'p nashrlar e'lon qilingan lekin Ukraina FAsi a'zosi akademik olim B.V.Gnedenkoning ishlanmalari ularning ichida eng mashhuri bo'lib, ushbu olim o'zining oxirgi nashriga tasodifiy son matematikasi tarixiga oid bobni ham kiritgan edi[1, 45-46-b.]. 1794 yilda (boshqa ma'lumotlarga ko'ra - 1795 yilda) K.Gauss hozirda eng ommaviy statistika usullaridan biri bo'lgan eng kichik kvadratlar usulini ishlab chiqdi va undan Tserera asteroidi orbitasini hisoblashda astronomik kuzatuvlaridagi xatoliklarni aniqlashda foydalaniladi[1].

Pirson oilasidagi egri chiziqlar bilan ta'riflanuvchi, parametrik taqsimlanish oilasidagi ma'lumotlarni tahlil qilishga asoslangan usullar tadqiq etilgan bo'lib, bunda normal (gaussimon) taqsimlanish eng ko'p tarqalgan usullardan biri bo'lgan edi. Farazlarni tekshirish uchun Pirson, Styudent, Fisher tomonidan ishlab chiqilgan mezonlar qo'llanilgan.

To'rtta parametr bilan belgilanadigan Pirson egri chiziqlari oilasi eng keng tarqalgan usullardan hisoblanib, bunda kuzatish natijalarining muayyan taqsimlanishi u yoki bu parametrik oilaga kiritilishining biror-bir asosiy sababini ko'rsatish mumkin bo'lavermaydi. Bundan istisno holatlar hammaga ma'lum. Agar ehtimollik modeli mustaqil tasodifiy o'zgaruvchilar yig'indisidan tashkil topadigan bo'lsa, u holda yig'indining normal taqsimlash bilan ta'riflanishi tabiiy bo'ladi. Agar model o'zgaruvchilarning ko'paytmasidan tashkil topadigan bo'lsa, u holda natija logarifmik taqsimlanish bilan taqribiy lashtiriladi va hokazo. Statistik usullar tasnifiga ko'ra amaliy statistika quyidagi to'rtta sohaga bo'lina[2]:

- sonli (tasodifiy) o'zgaruvchilar statistikasi;
- ko'p o'lchovli statistik tahlil;
- vaqt qatorlari va tasodifiy jarayonlar statistikasi;
- raqamli bo'lmagan obyektlarning statistikasi.

Bu sohalardan birinchi uchtasi klassik statistikaga tegishli bo'lib, biz esa to'rtinchi sohaga, ya'ni raqamli bo'lmagan obyektlarning statistikasi sohasida ilmiy tadqiqot ishlarini olib

boramiz. U shuningdek raqamli bo'lmagan ma'lumotlar statistikasi yokida raqamli bo'lmagan statistika deb ham nomlanadi.

Matematik statistikada boshlang'ich obyekt bu- tanlanmadir. Ehtimollar nazariyasida tanlanma, bir xil taqsimlangan tasodifiy elementlarning mustaqil majmuasidan iborat bo'ladi. An'anaviy matematik statistikada tanlanma elementlari raqamlardan tashlik topgan bo'ladi, ko'p o'lchovli statistik tahlilda vektorlardan iborat bo'ladi. Raqamli bo'lmagan statistikada esa tanlanma elementlarini qo'shish va sonlarga ko'paytirish mumkin bo'lmaydi hamda raqamli bo'lmagan obyektlardan tashkil topgan bo'ladi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, raqamli bo'lmagan belgilardagi obyektlar vektor tuzilmaga ega bo'lmagan makonlarda yotadi.

Raqamli bo'lmagan belgilarlardan tashkil topgan obyektlarga quyidagilarni misol qilib keltirish mumkin:

sifat belgilarining qiymatlari, ya'ni belgilangan kategoriyalar (gradatsiyalar) ro'yxati yordamida obyektlarni kodlash natijalari;

ekspertlar tomonidan mahsulot turlarini tartiblash (uning texnik darajasini va raqobatbardoshligini baholashda);

tasniflash, ya'ni obyektlarni ichidagi elementlar o'zaro o'xshash (mos) bo'lgan guruhlarga (sinflar) bo'lish;

tolerantlilik, ya'ni obyektlarning o'zaro o'xshashligini tavsiflash;

muqobil belgi bo'yicha ("yaroqli" - "yaroqsiz"), ya'ni 0 va 1 dan iborat bo'lgan ketma-ketlik asosida, mahsulot sifatini nazorat qilish yoki juftliklarni taqqoslash natijalari;

so'zlar, gaplar, matnlar;

ekspertlik, marketing tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki ularning bir qismi raqamli belgilarga ega bo'lgan yana bir qismi esa matn ko'rinishi shaklida bo'ladi.

O'lchovlarning reprezentativ nazariyasi to'g'risida o'zlaring ilmiy asarlarida P.Suppesa va Dj.Zinesa, L.A.Zade o'zining noaniqlik nazariyasida va G.Devid o'zining ilmiy maqolalarida bayon qilib keltirishgan.

Keyingi bosqichda raqamli bo'lmagan turdagi obyektlar statistikasi amaliy statistikada mustaqil yo'nalish sifatida ajralib, uning mohiyati ixtiyoriy (har xil turdagi) bo'lgan ma'lumotlarni statistik tahlil qilish usullari bo'lgan edi.

Raqamli bo'lmagan statistikaning tub tamoyili yangiligi nimada ekanligi haqida to'xtalib o'tamiz. Klassik turdagi matematik statistika qo'shish amallari bilan tavsiflanadi. Taqsimlanishning tanlov asosidagi omillarni hisoblashda (o'rtacha arifmetik qiymat, dispersiya va hokazo), regression tahlil qilish jarayonlarida yokida shunga o'xshagan boshqa sohalarda doimiy ravishda yig'indilar qo'llanadi. Matematikaning katta sonlar bilan amallar qonuniyatlarida, asosiy teoremlar va boshqa teoremlarning asosi yig'indilarni hisoblashga qaratilgan. Raqamli bo'lmagan statistikada esa qo'shish amalidan foydalanib bo'lmaydi, chunki tanlab olingan elementlar qo'shish amali mavjud bo'lmagan maydonlarda joylashgan bo'ladi. Raqamli bo'lmagan ma'lumotlarga ishlov berish usullari tubdan boshqacha bo'lgan matematik tuzulmalarning raqamli bo'lmagan belgilardagi obyektlarning bo'shliqlariga turlicha joylashuvni qo'llashga asoslangan. Bunda masalalarni yechishda esa turli xil turdagi boshlang'ich ma'lumotni bir turga keltirishdan iborat bo'lgan yondashuvni talab etiladi[3]

Raqamli bo'lmagan belgilar statistikasida ixtiyoriy shakldagi bo'shliqlarda joylashgan ma'lumotlarni qisqacha ko'rib chiqamiz. Klassik ma'lumotni ta'riflash, baholash, gipotezlarni

tekshirish kabi ma'lumotlarni tavsiflash masalalarini yechishda, klassik bo'lmagan ma'lumotlar va usullar orqali amalga oshiriladi.

Klassik matematik statistikada o'rtacha qiymatlarni qo'shish (o'rtacha arifmetik qiymat, matematik qiymat) yoki tartiblash (tanlov asosidagi va nazariy medianalar) amali yordamida kiritiladi. Ixtiyoriy ko'rinishga ega bo'lgan bo'shliqlarda o'rtacha qiymatlarni qo'shish yoki tartiblash amallari yordamida aniqlash mumkin bo'lmaydi. Nazariy va Empirik o'rtacha qiymatlarni ekstremal masalalarning yechimlari sifatida kiritishga to'g'ri keladi. Nazariy o'rtacha qiymat uchun qaralayotgan makondagi qiymatlari mavjud bo'lgan tasodifiy elementdan ushbu makonda qat'iy belgilangan nuqtagacha masofaning (klassik ma'nodagi) matematik kutilgan qiymatini minimallashtirish masalasi hisoblanadi (ushbu nuqtadan olingan ko'rsatilgan funksiya minimallashtiriladi). Empirik o'rtacha qiymat uchun matematik kutilgan qiymat Empirik taqsimlanish bo'yicha olinadi, ya'ni ma'lum nuqtadan tanlab olingan elementlarga bo'lgan masofada yig'indisi olinadi, keyin ushbu nuqta bo'yicha minimallashtiriladi. Bunda ham empirik, ham nazariy o'rtacha qiymatlar, ekstremal masalalarning yechimlari sifatida qaraladi. Makondagi yagona element bo'lmasligi balki bunday elementlar to'plamidan iborat bo'lishi mumkin, lekin u bo'sh to'plam ham bo'lishi mumkin. Shunga qaramay, ma'lum tarzda aniqlangan o'rtacha kattaliklar uchun katta sonlar qonuniyatlarini ifodalash va isbotlashga, ya'ni Empirik o'rtacha qiymatlarning nazariy o'rtacha qiymatlarga yaqinlashuvini aniqlashga muvaffaq bo'ldik.

Natijalar. Katta sonli qonuniyatlarini isbotlash usullari, ular avvaliga maqsadli ishlab chiqilgan qo'llash sohasidan ancha kengroq bo'lgan sohada qo'llanishi mumkinligi aniqlandi. Xususan katta sonlar qonuniyatlaridan tashqari minimal kontrast baholashlari, shu jumladan maksimal haqiqatga yaqinlik baholashlari va robust baholashlar qo'llanila olishi ham aniqlangan. Hozirgi paytda bunday baholashlar oraliqli statistikada ham o'rganilgan.[4]

Xulosa. Farazlarni tekshirish uchun integral turdagi, xususan omega-kvadrat turidagi statistikalar qo'llanishi mumkin. Ma'lumki, bunday statistikalarining chegaraviy nazariyasi avvallari klassik masala qo'yish uchun yaratilgan bo'lsada, aynan ixtiyoriy makonlar uchun o'z tabiiy ko'rinishiga ega bo'lgan. Chunki bunda olimlar chekli o'lchovli makon bilan bog'liq bo'lgan xususiy nisbatlarga (umumiy nuqtai nazardan) emas, bazaviy matematik munosabatlarga tayanib o'z fikrlarini yuritishga muvaffaq bo'lganlar.

Raqamli bo'lmagan, xususan tajriba ma'lumotlarini tahlil qilish uchun tasniflash usullari juda muhim hisoblanadi. Boshqa tomondan raqamli bo'lmagan obyektlar statistikasi doirasida, masofalari yoki farqlari ko'rsatkichlaridan foydalanishga asoslangan tasniflash masalalarini qo'yish va yechish eng tabiiy holat bo'ladi.

References:

1. Турсунов А.Т., Нарзуллаев Д.З. Фармацевтик корхоналарда маълумотларни таҳлил қилиш асосида ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш // Абу Али Ибн Сино ва замонавий фармацевтикада инновациялар Халқаро илмий амалий анжуман мақолалар тўплами, Тошкент-2022. 196-197 бетлар.
2. Narzullaev D.Z., Shadmanov K.K., Ilyasov Sh.T. Converting Feature Types in Analysis of Different Types of Data. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-4, February 2020. – pp. 421-426.

3. Камиллов М.М., Фазылов Ш.Х., Мирзаев Н.М., Раджабов С.С. Построение алгоритмов распознавания образов в пространстве признаков большой размерности. Ч.3. Определение параметров моделей распознающих операторов // Химическая технология. Контроль и управление. – Ташкент, № 5, 2012. – с. 51 – 61.
4. Beliakov G. On a Method of Multivariate Density Estimate Based on Nearest Neighbours Graphs. RUDN Journal of MIPh. 2018 Vol. 26 No.1. –pp. 58–73.